

A világvége elmarad

Kategória: [2019. október](#)
Írta: Jean-Baptiste Malet

Vajon sarokba szorítva, amikor nincs más kiút, amikor már minden átlendült, jobban védekezünk? Ezen az állásponton vannak egyes ökológia csoportok: az emberiség már olyan mértékben lerombolta a környezetet, hogy a bioszféra összeomlásának határán állunk.

Készülünk kell-e arra, valóságosan és spirituálisan is, hogy hogyan éljünk az összeomlás után? Felvilágosult felismerése-e ez a katasztrófának, vagy maradi félelem és szintiszta obszkurantizmus?

Szélsőséges időjárás, mértéktelen anyagfelhasználás és bányászat, erdőpusztítás, a biológiai sokszínűség csökkenése, környezeti katasztrófák sora... A tudósok minden nappal egyre alaposabban tárják fel és ismertetik a felsorolt jelenségeket, és ennek eredményeként a közvélemény szemében is súlyos problémaként bukkan fel a környezet állapota: egyes emberi tevékenységek következményeként a hamarosan végbemenő vagy a már jelenleg is folyamatban lévő változások a civilizáció összeomlásához vezetnek.

Az elmélet egyes hívei az apokalipszistól való félelmet arra akarják felhasználni, hogy fellépésre buzdítsanak a kiváltó okok ellen. Mások megállapítják a politikusok tétlenségét, és a katasztrófa utáni helyzetet próbálják elképzelni: „Az összeomlás-elméletek váratlan sikere” (*Le Monde*, 2019. február 5.); „Összeomlás, a vég kezdete” (*Libération*, 2018. november 7.); „Összeomlástan^[1]: az összeomlás tétje (France Culture, 2019. március 16.), Yves Cochet: „Az emberiség eltűnhet 2050-re” (*Le Parisien*, 2019. június 7.); „Összeomlástan: lehet, hogy eljön a világvége?” (*Géo*, 2018. október 24.).

A médiában az apokalipszis iránti lelkesedés olyan mértéket öltött, hogy a France 2 egy „előrejelzést” tűzött műsorára 2029 decemberéből a „Világvége: és ha tényleg komoly?” című dokumentum-műsorában (2019. június 20.). A képernyőn francia katonák tartják kordában az utolsó iható vízforráshoz várakozók sorát, az áram és a vízszolgáltatás már megszűnt, mindenhol fosztogatók portyáznak és már ölni is készek, a klímamenekültek tömegesen akarnak eljutni Európába.

„Nem azt akarom, hogy bizalommal legyenek, hanem hogy féljenek. Azt akarom, hogy minden nap úgy féljenek, mint én. És azt is akarom, hogy lépjenek” – mondta a svéd ökológus, Greta Thunberg, a diákok klímasztrájkjának kezdeményezője, a davosi Világ gazdasági Fórum 2019-es találkozóján. Bár céljaik megváltoztatását bolygónk gazdasági vezetőinél nem sikerült elérnie, a szélsőséges időjárás témája legalább a könyvkiadókat boldoggá tette. 2019 nyarán a vakációra ajánlott olvasmányok^[2] polcsorai közt Armageddon-illat lebeg. *Hogy tud minden összeomlani. Összeomlástan kézikönyv a jelen generáció részére* (Pablo Servigne és Raphaël Stevens, Seuil, 2015.); *Miért fog minden összeomlani* (Julien Wosnitza, 2018.); *Az összeomlás öt fázisa* (Dmitry Orlov, 2016.); *Túlélni az antropocént. A polgárháborún és az összeomláson túl* (Enzo Lesourt, Presses universitaires de France, 2018.); *Lehet más a világvége. Megélni (és nemcsak túlélni) az összeomlást* (Pablo Servigne, Raphaël Stevens és Gauthier Chapelle, Seuil, 2018.); *Végveszélyben az emberiség! Dobjuk ki a (lég)hajóból!* (Fred Vargas, Flammarion, 2019.); *Inkább süllyedjünk el szépen, mint lebegjünk esetlenül. Gondolatok az összeomlásról* (Corinne Morel Darleux, Libertalia, 2019.)...

Még a Matignon-palota lakóját is hidegzuhanyként érte az összeomlástan mindent elsőpró hulláma. „A kérdés sokkal jobban izgat, mint azt sokan gondolják. Ha nem hozunk jó döntéseket, az egész társadalom összeomlik, szó szerint, és eltűnik” – jelentette ki Édouard Philippe miniszterelnök 2018 júliusában egy beszélgetés során Nicolas Hulot-val, aki akkor az ökológia, a fenntartható növekedés és az energiaügy minisztere volt. Ebben a beszélgetésben, amelyet az Internet élőben közvetített,

mind a ketten nagyon pozitívan nyilatkoztak Jared Diamond amerikai szerzőnek az egész világon bestsellerré vált könyvéről: az *Összeomlásról*.^[3]

Világvége-ígéret: millenarista misztikum

Jared Diamond környezetvédelmi aktivista és földrajztudós azt állítja, hogy már több régi társadalom is összeomlott a saját természetes környezete ellen elkövetett rombolás miatt. Felhívja a mai gazdasági elitet, hogy „racionális” döntéseket hozzanak, olyanokat, amely kíméli a környezetet, és ellenőrzés alatt tartja a demográfiai növekedést. A szerző befolyása egyre nő annak ellenére is, hogy bemutatott téziseinek megalapozottságát megkérdőjelezzük: 2009-ben egy a könyvében szereplő társadalmakat jól ismerő specialistákból álló kutatócsoport alapvetően hiteltelenítette el az *Összeomlásban* kifejtett állásfoglalását^[4]. Jared Diamond rosszul mutatja be és ezért hibásan támadja a régi társadalmakat, helyette a modern kapitalizmust kellene támadnia, írják a kritikusan.

Egy divatos szerző véleményén túl, a valódi kérdés, amelyet az összeomlástan mozgalma felvet, a következőképpen foglalható össze: jó módja-e a környezetpusztítás elleni harc megkezdésének, ha a lakosságot és vezetőit a környezeti összeomlás veszélyeivel riogatjuk. Az összeomlástan felbukkanása vajon azt fejezi ki, hogy elégük van a jelenlegi termelési módból, és a politika helyett, mint egyébként gyakran, a millenarista misztikumhoz^[5] fordulnak? Vagy pedig az összeomlástan sikere azoknak a nyugtalan értelmiségieknek az önigazolására épül, akik már türelmetlenül el akarják hagyni a szennyezett, ellenőrzött és egyébként is drága városokat, hogy „mély és valódi” kapcsolatot építsenek ki a természettel és más emberekkel, a *neofalusi* közösségek zárt, belterjes köreiben maradva? Figyelembe véve a katasztrófizmus széles spektrumát, az „összeomlás” körüli közbeszéd nyilván kapcsolatban van mindezekkel.

Az apokalipszis veszélye akcióra serkent, mondják. Kérdés, hogy mire? „Ha fenntartjuk a lakosság növekedésének és az ipari termelésnek a mai ütemét a jövő századig, az a civilizációnk teljes összeomlását fogja okozni” – írta már 1974-ben René Dumont az *Önnek kell döntenie. Ökológia vagy a halál*^[6] című könyvében (Pauvert). Az 1970-es évek Franciaországában az ökológusok kivették a konzervatív falupártiak és hagyományos katolikusok kezéből a természet témáját, hogy egybeolvassák a szociális és a környezeti tematikát, amiből megszületett a *baloldali politikai ökológia*. Ez erősen kritizálta a szocialista országokat, és legalább annyira a technikai haladás felhasználását a kapitalista társadalomban. René Dumont a harmadik világért harcolt, és magasra emelte a politikai modernség zászlaját. Amikor René Dumont agronómus a katasztrófa témáját vette elő, számára ez azt jelentette, hogy bevezeti a közbeszédbe a bioszféra és a létfeltételek egyidejű romlásának okairól való ismereteket. Egyértelműen megcélozta „a gazdagokat és a gazdag országokat”, valamint nyíltan kritizálta a kapitalizmust. Az *Utópia vagy a halál*^[7] c. könyvének zárómondataiban ezt így foglalta össze: „Vitakörök készítették elő az 1789-es forradalmat: hasonló feladat vár ránk”. Ez a politikai ökológia, amíg a tudományos kutatásokra támaszkodott, olyan kritikai hullámra készített fel, amely engedmény és megalkuvás nélkül kritizálta a modernitás, a tudományosság és a liberális ideálok be nem tartott ígéreteit anélkül, hogy belezuhant volna az antimodernitás, az irracionálizmus és az áltudomány karjaiba.

Utódai túlléptek ezen. „Az összeomlástan a megérzésre épül – természetesen erős alapokon – de az az elsőrendű” – írták Servigne és Stevens a *Hogyan omolhat minden össze* című^[8] könyvükben (70 000 eladott példány). Szerintük készülni kell anyagilag és lelkileg is az összeomlásra, ezért be kell kapcsolódni a vidéki, takarékos és szemlélődő „rugalmas kisközösségek” életébe, amelyek már most is az „átmenetben” vannak például azzal, hogy permakultúrában művelik a mezőgazdaságot.

Az individualista és paranoiás „túléléstan”-mozgalom az USA-ban született a hidegháború idején, és arra hív fel mindenkit, hogy készüljön a saját bunkerében szembeszállni a nukleáris éjszakával. A mozgalom mostanában válik a középrétegek által is elfogadott népszerű ideológiává.^[9]

Hasonlították a mozgalmat, hibásan, a 70-es évek neofalusi mozgalmához: pedig inkább Lev Tolsztoj 19 századi keresztény és anarchista híveihez kapcsolódik, mint a 20 század második felének tiltakozó kísérleteihez. „A spiritualitás egy alapvetőbb és egyetemesebb valóság, mint a vallások – írja Servigne. – Sőt ez egy elsőrendű jelenség, amely meghatározza a vallás születését, és amely megmarad nélkülözhetetlennek a társadalom számára még egy vallásos rendszer hiányában is.” Majd hozzáteszi: „Van nem vallásos, laikus, sőt ateista spiritualizmus is.” Ez egy jó meghatározása az összeomlástanak, amely kész újra bekapcsolódni a régre visszanyúló közösségi utópiák hagyományába, újrafogalmazva és laikussá téve azt a millenarista várakozást, amely szerint a társadalom majd egy katasztrófán keresztül fog újjászületni. Az özönvíztől az egyiptomi tíz csapásig, az új testamentum apokalipszisétől a Korán 81-es szúrájáig – amikor ledöntetik a nap, megmozdítatnak a hegyek, megemelkednek a tengerek, meghasítatik az ég^[10] – a monoteista vallások mind megszünték az utóbbi két évezredben a „várakozás” közösségeit, amelyek várják, lesik a csapásokat azt remélve, hogy ezzel újjászületik a társadalom vagy hogy eljön a végső összecsapás a jó és a gonosz erői között.^[11]

„Megközelíthető-e a világvége kérdése világi szemszögből? Nem gondoljuk” – írták Servigne, Stevens és Chapelle a *Lehet más a világvége* című könyvükben. Az összeomlástan szakértői szerint „a mítosz erősebb a tényeknél”; „össze kell hangolni, össze kell békíteni a meditálókat és az aktivistákat”, és „mozgósítani kell az embereket, mint egy háborúban.” Ebben az értelemben indította el, a világvége kérdésének szentelt negyedéves kiadványát Pablo Servigne: a *Yggdrasil*-t 51 ezer példányban nyomtatják, újrahasznosított, Ausztriában vásárolt papírra, és a könyv kapható az újságosoknál. „*Yggdrasil* az északi hagyományok szerint a kozmikus fát jelenti, magyarázza a kiadó Yvan Saint-Jours, aki alapítója a Pierre Rabhihoz^[12] közel álló *Kaizen* című lapnak is. „*Yggdrasil* a világfa, amely összeköti az eget a földdel, a halottakat az élőkkel” – teszi hozzá Servigne.

A laikus millenaristák, az összeomlástan szakemberei végül beígérik a boldog apokalipszist: „Átfut majd rajtunk a szenvedés és az öröm is. A szenvedés, amikor látjuk majd az élő, az élettér, a jövőnk és a szeretteink összeomlását; az öröm, amikor látjuk majd (végre) a termo-ipari világ és egy sor más mérgező dolog összeomlását, amikor képesek leszünk új világokat kitalálni, visszatérni egy egyszerű élethez, visszanyerni az emlékezetünket (a felejtéssel szemben) és az érzékeinket (az érzéstelenítéssel szemben), visszanyerjük a függetlenségünket és a hatalmunkat, amikor fejleszthetjük majd a szépséget és az eredetiséget, és valóságos kapcsolat fonódhat az újra megtalált ősi eredeti természettel. Nincs semmi összeegyeztethetetlen abban, hogy átéljük az apokalipszist és egy boldog összeomlást.”^[13] Pedig ez egyáltalán nem olyan biztos, ha elfogadjuk Servigne és Stevens könyvének utószavát író ökológiai aktivista Yves Cochet összeomlás-definícióját: „Egy visszafordíthatatlan folyamatról van szó, amelyben végül az alapvető szükségleteket (víz, élelmiszer, lakás stb.) már nem nyújtják majd a lakosság többségének egy a törvények által meghatározott szolgáltatásként.” Vagyis pontosan az történik majd, ahogy már most is él a nyomornegyedekben több száz millió ember: 821 millió alultáplált van; egymilliárd ember él a nyomornegyedekben; 2,1 milliárd ember számára nincs ivóvíz-szolgáltatás, majdnem ugyanennyien naponta csak fertőzött vízhez jutnak, 900 millióan élnek WC nélkül.

Antropocén vagy kapitocén

Az apokalipszisnek saját lapja és a szélsőséges időjárásnak saját prófétái vannak. A fiatal Greta Thunberget tiszteletben tartja a lenyűgözött politikusok hada, akik tartanak egy kommunikációs bakitól a 2.0. típusú messiással szemben. „Csak egy hírnök vagyok” – biztosít minket a svéd gimnazista (*Rejoignez-nous*, Kero, 2019). Hosszú haj, szépen vasalt tunika, *peace and love* medál a nyaka körül: Franciaországban Aurélien Barrau asztrofizikus a sikerkönyvét hirdeti, amely *Az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás*^[14] címmel jelent meg 2019-ben, és egy korábbi, filmesek, zenészek, rapperek, rendezők, színészek által 2018. szeptember 3-án kiadott és a *Le Monde* első oldalán *Kétszáz híres ember felhívása bolygónk megmentésére* ^[15] alcímmel közölt felhívásra utal. A tudós figyelmeztet minket, hogy „egy bolygó szintű kataklizmát élünk meg”. Ezért tehát „stratégiai

szempontból politikamentessé kell tennünk a témát. Ha az időjárás problémája azonnal egy erősen baloldali állásponthoz kapcsolódik, akkor semmit sem fogunk tenni, mert a forradalmat, a nagy eseményt egyesek már évszázadok óta várják, s az persze még mindig nem jött el!” (*Le Point*, 2019. június 13.).

Az „összeomlások” akkor is, amikor az aranyozott palotáikban trónoló hatalmasokhoz intézik könyörgéseiket, vagy amikor spiritizta közösségeikbe vonulnak vissza, azonos képet dédelgetnek a világról, amely két elvont kategória között ingadozik: a „természet” és az „emberiség” között. Ebből azt a következtetést vonják le, hogy az antropocén korszakában élünk – a földtörténet azon korszaka, amikortól az emberi tevékenység negatívan alakította át az ökoszisztémát. „Nagyon aggódom, hogy az antropocénkonceptió megerősíti azt a régi burzsoá bohózatot, amely szerint a kapitalizmusból eredő bajokért a felelősség az egész emberiséget terheli” – mondja Jason W. Moore, a Binghamtoni egyetem professzora és a Világökológiai Kutatóhálózat (World-Ecology Research Network)^[16] koordinátora. Az antropocén fogalmának helyére a kapitocén fogalmát vezette be: a szélsőséges időjárás egy olyan gazdasági rendszerre épül, amely nem megfizetett nyersanyag-kitermeléssel és energiakisajátítással jött létre, és amelyet hosszú ideig magától értetődőnek fogadtak el. Nem az emberiség, hanem a nem megújuló erőforrások olcsó felhasználásának stratégiája – erre támaszkodik a korlátlan tőkefelhalmozás – jár a vége felé”. „A kapitalizmus összeomlását éljük meg – állítja. – És ez a legoptimistább álláspont, amelyet elfogadhatunk. [...] Nem kell félnünk ettől az összeomlástól. El kell fogadnunk azt. Nem az emberek vagy az épületek fognak összeomolni, hanem a hatalmi viszonyok, azok, amelyek tárgyakká változtatták az embert és a természet más alkotó elemeit is, amelyeket a kapitalizmus ingyenesen dolgoztatott.”

Lehet más az összeomlás!

A szerző, Jean-Baptiste Malet újságíró, a *L'Empire de l'or rouge. Enquête mondiale sur la tomate d'industrie* [A piros arany birodalma. Felmérés az ipari paradicsom helyzetéről a világon] c. könyv [Fayard, Párizs, 2017.] szerzője. Rövid összefoglalása itt olvasható:

http://www.magyardiplo.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2422

Fordította: Morva Judit

[1] Az angol collapsology, a francia collapsologie vagy a német a Kollapsologie még új kifejezés – sok nyelven, így magyarul sincs általánosan elfogadott változata – az ipari civilizáció összeomlásának és az utána elképzelhető állapotoknak a tanulmányozását jelenti. Magyarul az *összeomlástan* kifejezést használtam – a ford.

[2] A felsorolt könyvek eredeti, francia címei itt olvashatók: *Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes* (Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Seuil, 2015) ; *Pourquoi tout va s'effondrer* (Julien Wosnitza, Les Liens qui libèrent, 2018) ; *Les Cinq Stades de l'effondrement* (Dmitry Orlov, Le Retour aux sources, 2016) ; *Survivre à l'anthropocène. Par-delà guerre civile et effondrement* (Enzo Lesourt, Presses universitaires de France, 2018) ; *Une autre fin du monde est possible. Vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre)* (Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, Seuil, 2018) ; *L'Humanité en péril. Vions de bord, toute !* (Fred Vargas, Flammarion, 2019) ; *Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Réflexions sur l'effondrement* (Corinne Morel Darleux, Libertalia, 2019).

[3] Jared Diamond: *Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie* [Összeomlás. Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez], Gallimard, coll. « Folio Essais », Párizs, 2006. Magyarul a Typotex kft adta ki. L. Daniel Tanuro: L'inquiétante pensée du mentor écologiste de M. Sarkozy [Sarkozy elnök ökológiai tanácsadójának gondolatai zavarba ejtőek], *Le Monde diplomatique*, 2007. december.

^[4] Patricia A. McAnany és Norman Yoffee: *Questioning Collapse: Human Resilience, Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire* [Az összeomlás megkérdőjelezése: az emberi ellenálló képesség, az ökológiai sérülékenység és a birodalmi utóhatás], Cambridge University Press, New York, 2009.

[5] A millenarizmus az a hit, hogy egy eljövendő nagy társadalmi átalakulás után minden meg fog változni. Általános értelemben millenaristának tekinthető minden olyan irányzat, amely reménye szerint az eljövendő korban (rendszerint a közeljövőben) különleges jutalomban részesül a hívők egy bizonyos csoportja. A *Jelenések könyvére* utal. Meghatározását l:

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Millenarizmus>

[6] A cím franciául: *À vous de choisir. L'écologie ou la mort*

[7] *Utopie ou la mort* (1973).

[8] Franciául: *Comment tout peut s'effondrer*

^[9] Pierre Charbonnier: Splendeurs et misères de la collapsologie. Les impensés du survivalisme de gauche [Az összeomlástan pompája és nyomora. A baloldali túléléstan nem végiggondolt gondolatai], *Revue du Crieur*, n° 13, Párizs, 2019. június.

[10] A Korán idézetet Dr Miháffy Balázs fordításában adjuk meg <https://mek.oszk.hu/06500/06534/06534.pdf> - a ford.

^[11] Henri Desroche: *Dieux d'hommes. Dictionnaire des messianismes et des millénarismes du Ier siècle à nos jours* [Az emberek istenei. Messianizmus és millenarizmus az I. századtól napjainkig], Berg International, Párizs, 2010.

^[12] Le système Pierre Rabhi [Pierre Rabhi rendszere], *Le Monde diplomatique*, 2018. augusztus.

^[13] Pablo Servigne, Raphaël Stevens és Gauthier Chapelle: *Une autre fin du monde est possible. Vivre l'effondrement (et pas seulement y survivre)*[Lehetséges egy másik világvége. Éljük meg az összeomlást (és ne csak túléljük)], Seuil, Párizs, 2018.

[14] Franciául: *Le Plus Grand Défi de l'histoire de l'humanité* (Michel Lafon, 2019)

[15] Franciául: *L'appel de 200 personnalités pour sauver la planète*

^[16] Kamil Ahsan: La nature du capital : un entretien avec Jason W. Moore [A tőke természete: beszélgetés Jason W. Moore -ral], *Période*, 2015. november 30., <http://revueperiode.net> ; Joseph Confavreux és Jade Lindgaard: Jason W. Moore : “Nous vivons l'effondrement du capitalisme” [Jason W. Moore : „A kapitalizmus összeomlását éljük”], *Mediapart*, 2015. október 13., www.mediapart.fr

- [könyv](#)
- [ideológia](#)
- [környezetvédelem](#)